

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Alimov Muxiddin Ixomjon o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

XORIJ DAVLATLARINING FUQAROLARNING JAMOAT TARTIBINI SAQLASHDA ISHTIROKINI MA'MURIY HUQUQIY

TARTIBGA SOLINISHINING ILG'OR TAJRIBASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL